

ANÁLISE DE DESEMPENHO EM SISTEMA DE REVESTIMENTOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PERFORMANCE ANALYSIS OF COATING SYSTEMS IN A PRIMARY HEALTH CARE UNIT

Rhuan Lopes CORRÊA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9622-6009>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rhuanlc2004@gmail.com

Vitoria Lopes SATURNINO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8469-1211>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: saturninovitoria2@gmail.com

Karla Cristina Bentes MOREIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-9746>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: karla.moreia@iescfag.edu.br

RESUMO

A análise de desempenho das edificações é essencial para garantir que a construção atenda aos requisitos de segurança, funcionalidade, conforto e durabilidade. Este artigo apresenta uma análise de desempenho dos sistemas de revestimento da Unidade Básica de Saúde Josefa Pestana, localizada em Guarai-TO. Para a realização da pesquisa, foi adotada uma metodologia combinada de estudo de caso e estudo de campo. Por meio de inspeções visuais e registros fotográficos, foram identificadas diversas manifestações patológicas na edificação, como fissuras, trincas, mofo, bolor, empolamento e descascamento da pintura. A avaliação considerou as normas técnicas brasileiras, classificando os revestimentos como comprometidos, regulares ou satisfatórios. Os resultados indicam que o revestimento das paredes apresenta desempenho comprometido, enquanto o piso e o forro de gesso demonstraram desempenho satisfatório. A pesquisa reforça a importância da manutenção preventiva e do cumprimento das normas de desempenho para garantir a durabilidade, segurança e conforto das edificações públicas, especialmente aquelas destinadas à promoção da saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Desempenho; Patologia; Revestimentos; Edificação; Unidade Básica de Saúde.

ABSTRACT

The performance analysis of buildings is essential to ensure that construction meets safety, functionality, comfort, and durability requirements. This article presents a performance evaluation of the coating systems of the Josefa Pestana Basic Health Unit, located in Guarai-TO. The research employed a combined methodology of case study and field study. Through visual inspections and photographic records, several pathological manifestations were identified in the building, such as cracks, mold, mildew, blistering, and paint peeling. The evaluation was based on technical standards, including ABNT NBR 15575, classifying the coatings as compromised, regular, or satisfactory. The results indicate that the wall coatings show compromised performance, while the flooring and plaster ceiling showed satisfactory performance. The study highlights the importance of

preventive maintenance and compliance with performance standards to ensure the durability, safety, and comfort of public buildings, especially those dedicated to health promotion.

KEYWORDS: performance; pathology; coatings; building; Basic Health Unit.

INTRODUÇÃO

Em um termo geral, segundo Armbrust (2018), avaliação de desempenho é um processo sistemático utilizado pelas empresas para medir e analisar o desempenho dos funcionários, em relação às metas e expectativas estabelecidas.

Na construção civil, segundo a NBR 15575 (ABNT, 2013), o objetivo é garantir a segurança, conforto e durabilidade das edificações habitacionais, além de estabelecer critérios para o desempenho acústico, térmico e de segurança ao fogo. A norma estabelece requisitos para os diversos sistemas que compõem uma construção, como estrutura, pisos, vedações, coberturas e instalações. Assim, sendo de suma importância a utilização de normas técnicas de desempenho, de modo que possa elevar o padrão das construções, beneficiando e facilitando para construtores e consumidores finais (ABNT, 2013). Portanto, a Norma de Desempenho, como é conhecida, é uma diretriz para a realização da análise de desempenho em edificação. A fim de avaliar e garantir critérios de qualidade em obra sem grandes problemas no futuro.

Nesse contexto, o estudo de caso surge como uma ferramenta para a compreensão aprofundada do desempenho das edificações escolhidas. A pesquisa visa a identificação de falhas, a avaliação de impactos e a proposição de soluções corretivas e preventivas adequadas.

Assim, este artigo apresenta um estudo sobre análise de desempenho dos revestimentos observados na Unidade Básica de Saúde Josefa Pestana. O objetivo é avaliar o desempenho dos sistemas de revestimento como comprometido, regular ou satisfatório e propor medidas de reabilitação, com base em critérios técnicos e normativos.

METODOLOGIA

A avaliação de desempenho em edificações busca verificar como um edifício se comporta durante o uso, dentro de parâmetros como durabilidade, segurança e conforto (SILVA; PEREIRA, 2021, p. 1). A análise de desempenho em edificações pode ser realizada através de diferentes métodos. Que incluem:

- Perfil de desempenho da edificação (PDE): Uma ferramenta que auxilia as construtoras a definirem os níveis de qualidade dos serviços e os prazos de entrega, proporcionando transparência e qualidade, conforme exigido pela ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013).
- Ensaio de Desempenho: Realiza-se para verificar se a estrutura ou conjunto estrutural está em conformidade com a norma de desempenho vigente, avaliando aspectos como segurança estrutural, desempenho térmico, acústico e estanqueidade.
- Medição: A avaliação pós-ocupacional, que consiste na observação in loco do desempenho da edificação após a conclusão da construção, e na coleta de dados sobre o comportamento dos usuários, é importante para identificar áreas de melhoria.

A atual pesquisa foi pragmática e consistiu na inspeção inicial e a coleta de dados, por meio de instrumentos de medição específicos e os sentidos humano. Para a realização da pesquisa, foi adotada uma metodologia combinada de estudo de caso e estudo de campo, que permite o aprofundamento detalhado do objeto de estudo. Segundo Gil (2002), o estudo de caso permite um exame profundo e exaustivo de um ou poucos objetos,

possibilitando um conhecimento detalhado do fenômeno do objeto investigado. Já o estudo de campo envolve a observação direta das práticas cotidianas ao objeto estudado, visando compreender suas interpretações e fenômenos, podendo ser utilizados recursos complementares como análise documental, registros fotográficos e audiovisuais.

Essa abordagem integrada permitiu uma compreensão abrangente dos estados de sistema de revestimentos identificados e orientou o processo de avaliação deles. Como material de apoio, foram utilizados artigos científicos e revistas voltados para o tema, assim tendo uma base sólida e experiente sobre o assunto.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES

As edificações podem passar por diversos problemas relacionados à patologia, ciência que estuda os mecanismos, formas e consequências da ocorrência de falhas e degradações nas estruturas (SOUZA; RIPPER, 1998).

Portanto, ao realizar uma análise de desempenho da obra, deve-se identificar e solucionar deficiências, prever comportamentos e, conseqüentemente, melhorar a qualidade e durabilidade da construção (MOBUSS, 2021).

É comum que haja confusão entre a análise de desempenho e o estudo de manifestações patológicas nas edificações, embora sejam abordagens distintas. Segundo Paiola (2021) análise de desempenho de estruturas envolve avaliar a capacidade de uma estrutura em suportar cargas, resistir forças externas e internas. Já o estudo de patologia, é o estudo de falhas, defeitos ou problemas que comprometem a estrutura, procurando entender a origem e o que causou tal ocorrência apresentando as melhores soluções (NAZÁRIO e ZANCAN, 2011).

Dito isso, a Análise de Desempenho é utilizada para verificar se a estrutura atende aos requisitos de segurança, conforto e resistência, enquanto a Patologia visasse a estudar, identificar e corrigir os problemas que podem surgir durante a construção ou após a sua utilização. Sendo correlatas, porém distintas.

Para a realização da análise de desempenho de revestimentos, utiliza-se de normas técnicas (Norma Brasileira, NBR) como alicerce técnico-científico. Algumas das normas mais relevantes para a temática atual são:

- A norma ABNT NBR 13753 (ABNT, 1996) estabelece os procedimentos técnicos para aplicação de revestimentos cerâmicos em pisos, tanto internos quanto externos, com utilização de argamassa colante.
- A ABNT NBR 13755 (ABNT, 2017) por sua vez, define os requisitos necessários para o projeto e execução de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas.
- Já a norma da ABNT NBR 16591 (ABNT, 2017) é a norma que trata da execução de forros autoportantes com placas de gesso.

A utilização dessas normas estabelece padrões mínimos de desempenho para construções habitacionais, mas também gera novas possibilidades para inovação e o progresso contínuo na construção brasileira.

Compreender o estudo das manifestações patológicas é fundamental para uma análise de desempenho eficaz, pois permite identificar defeitos que comprometem a edificação, investigar suas causas e avaliar de que forma esses problemas afetam o desempenho da edificação (ROCHA, 2023).

O termo “manifestações patológicas” refere-se a defeitos, falhas ou irregularidades que surgem nas edificações. Essas manifestações podem ser causadas por diversos fatores, como erros de projeto, falhas na execução, uso de materiais inadequados, ausência de manutenção, entre outros (CARVALHO, 2023).

PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM UMA ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. FISSURAS

As fissuras são pequenas rachaduras ou aberturas superficiais que surgem na superfície da parede. É um tipo de patologia bastante comum em edificações, principalmente na parte de revestimento e estruturas de concreto, interferindo na estética e durabilidade na estrutura (CORSINI, 2010).

Figura 1 – Fissura em revestimento argamassado.

Fonte: QUARTZOLIT (s.d).

2. EFLORESCÊNCIA

A eflorescência é a formação de manchas brancas, geralmente ocasionada pela umidade que contém sais solúveis e emerge à superfície, aparecendo em paredes, pisos e revestimentos (MELO, 2009).

Figura 2 – Sinais de eflorescência em parede.

Fonte: EPEC (s.d).

3. INFILTRAÇÕES

A infiltração ocorre quando a água penetra na estrutura da parede, comprometendo a integridade do revestimento provocando bolhas, manchas, descascamento e mofo. A causa pode ser falta de impermeabilização, vazamentos, má instalação de encanamentos ou até mesmo a umidade do solo (SALIBA, 2022).

Figura – 3 - Sinais de infiltração no forro de gesso

Fonte: MARTEC (2022)

4. ESTUDO DE CASO

Vistoria in loco

A vistoria técnica ocorreu em 04 de abril 2025 no perímetro urbano de Guaraí, em Tocantins, na Unidade Básica de Saúde – Josefa Pestana. Após solicitação via ofício à enfermeira responsável e autorização dela, foi realizada a vistoria do local para a análise prévia da edificação.

Figura 4 – Visão frontal da Unidade Básica de Saúde – Josefa Pestana

Fonte: Dos autores (2025)

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) desempenham um papel fundamental no sistema público de saúde do Brasil, promovendo ações de prevenção de doenças, promoção da saúde e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2023). A UBS Josefa Pestana, localizada em Guaraí, presta atendimentos a mais de quatro setores do município (Setor Pestana, Serrinha, Menino Jesus de Praga e Vale do amanhecer), oferecendo diversos serviços de saúde à comunidade.

Além dos atendimentos médicos e odontológicos, a unidade também oferece serviços de vacinação para bebês e adultos, exames preventivos, procedimentos curativos e acompanhamento de doenças crônicas (GUARAÍ, 2017).

A UBS constitui o principal ponto de entrada da população aos serviços de saúde pública, o que reforça sua relevância para os moradores de Guaraí que dependem de seus atendimentos.

Figura 5 – Imagem via satélite da cidade onde está localizada a UBS

Fonte: Google Maps (2025)

Na imagem por satélite da edificação, Figura 06, abrangendo toda sua delimitação e das demais quadras ao seu redor. Logo abaixo da UBS na Av. Maranhão fica seu antigo laboratório que não é mais utilizado.

Figura 06 – Imagem via satélite com toda a delimitação e demais quadras da UBS.

Fonte: Google Maps (2025).

Condições do clima

Em Guarai, o clima predominante é tropical, com temperaturas altas que variam de 18 a 36 graus Celsius. Há uma estação chuvosa de outubro a meados de maio e uma estação seca de maio a setembro, quando chove pouco (INTERLEGIS, 2015).

Com base nas informações apresentadas, observa-se que, em determinadas épocas do ano, há um grande volume de chuvas. É durante esses períodos chuvosos que costumam surgir problemas na edificação, muitos dos quais estão relacionados à umidade, fator que contribui para sua recorrência.

Coleta de dados

Para a análise, foram feitas 3 etapas:

- I. Inspeção Visual: forma-se em analisar toda a edificação visualmente, de forma que possamos identificar possíveis problemas nos revestimentos.
- II. Registro fotográfico: é realizado o registro fotográfico dos possíveis problemas identificados, de forma que seja possível registrar cada detalhe.
- III. Organização e resultados da inspeção: é feito a separação dos problemas encontrados no revestimento da edificação e classificando se tal parte está comprometida, regular ou satisfatório.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

1. Problemas de desempenho e revestimento

As falhas localizadas da edificação surgem em áreas específicas, manifestando-se por meio de fissuras, descolamento de revestimentos ou manchas. Essas manifestações patológicas são, em geral, causadas por falhas de execução, uso de materiais inadequados ou infiltrações pontuais (CARVALHO, 2023). Embora afetem apenas determinadas partes da edificação, é essencial que sejam analisadas, pois podem evoluir e comprometer o desempenho e a durabilidade da construção.

1.1 Trincas e fissuras

Foram encontradas várias trincas e fissuras, a maioria internamente indo de uma sala a outra. Podem ser ocasionadas por diversos fatores como por movimentação da

estrutura, umidade e descolamento da argamassa. Na visita, observou-se fissuras no piso de concreto, próximo ao pátio.

Figura 07 – Imagem de fissura próxima ao pátio no piso de concreto

Fonte: Aatoria Própria (2025).

Foi observado também, trincas na parede que iam do corredor dos funcionários até o banheiro masculino na parte interna da edificação.

Figura 08 – Trincas no corredor dos funcionários e dentro do banheiro masculino

Fonte: Aatoria Própria (2025).

Figura 09 – Planta baixa com a localização das fissuras encontradas (destacadas nas setas em vermelho).

Fonte: Autoria Própria (2025).

1.2 Mofo e bolor

Identificou-se em certos pontos, mofo e bolor nas partes externas da edificação e próximo a parede de entrada. Normalmente ocasionada por alta umidade, pouca ventilação e falta de luz solar (MONTECIELO; EDLER, 2016).

Figura 10 – Bolor e fungos encontrados na entrada e nos fundos da UBS.

(a)

(b)

Fonte: Autoria Própria (2025).

Foi encontrado bolor também no forro de gesso. Provavelmente ocasionado por alguma infiltração no teto.

Figura 11 – Forro de gesso com manchas.

Fonte: Autoria Própria (2025).

Figura 12 – Planta baixa da localização de mofo e bolor na UBS (destacado nas setas laranjas)

Fonte: Autoria Própria, 2025.

O mofo também denominado bolor é entendido como a colonização por diversas populações de fungos filamentosos sobre diversos tipos de substratos. O desenvolvimento de fungos em revestimentos causa alterações estéticas de paredes e tetos. O mofo aparece na forma de manchas escuras com tonalidade: preta, marrom e verde (FERREIRA, 2021).

1.3 Descascamento e empolamento

Durante a análise foram encontradas partes da parede com sinais de empolamento e descascamento da tinta. Afetando bastante na estética e na durabilidade do revestimento.

O descascamento da pintura, é quando a tinta ou revestimento se solta da superfície, podendo ocorrer por conta de falta de aderência entre as camadas, envelhecimento ou por umidade (SANTOS, 2019).

Figura 13 – Parede com sinais de descascamento da tinta.

Fonte: Autoria Própria (2025).

Já o empolamento, é quando bolhas surgem na tinta ou no revestimento, geralmente causada por umidade na parede tentando sair, aplicação da tinta sobre a superfície úmida ou mal preparada. Esta manifestação patológica pode causar o também o descascamento da pintura (SANTOS, 2019).

Figura 14 – Parede encontrada próximo ao banheiro com sinais de empolamento

Fonte: Autoria Própria (2025).

Figura 15 – Planta baixa da localização de descascamento e empolamento (destacado nas setas em verde).

Fonte: Autoria Própria (2025).

2. Grau de desempenho do revestimento

2.1 Revestimento da parede

Ao analisarmos os revestimentos da parede, pode-se notar várias falhas, como fissuras na parede que iam de uma sala a outra, descascamento da pintura, mofo, bolor e empolamento.

Essas anomalias indicam que o grau de desempenho do revestimento é comprometido, refletindo falhas no processo de execução, na escolha dos materiais ou na ausência de manutenção preventiva. Tais condições não apenas afetam a estética da edificação, como também comprometem aspectos funcionais, como a durabilidade, estanqueidade e salubridade dos ambientes internos. Portanto, o grau de desempenho do revestimento da parede é considerado comprometido.

2.2 Revestimento do piso

Após a análise do piso, não foram observadas muitas falhas, exceto por algumas fissuras pontuais, possivelmente ocasionadas por variações de temperatura e retração do material. Tais fissuras, apesar de não comprometerem diretamente a segurança estrutural, indicam uma leve perda de desempenho funcional e estético.

Assim, o grau de desempenho do revestimento do piso é considerado satisfatório, uma vez que o sistema ainda atende adequadamente aos requisitos de uso.

2.3 Revestimento do forro de gesso

Ao analisarem-se os forros de gesso da edificação, observou-se que, de modo geral, não apresentavam manifestações patológicas, exceto por uma mancha de mofo localizada, provavelmente decorrente de uma infiltração no teto.

Diante disso, o desempenho do sistema é classificado como satisfatório, uma vez que o forro ainda cumpre adequadamente sua função técnica e estética. No entanto, recomenda-se a investigação da origem da infiltração, a fim de evitar o surgimento de danos mais severos futuramente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da Unidade Básica de Saúde – Josefa Pestana revelou algumas manifestações patológicas que ao decorrer do tempo podem comprometer a estrutura. As principais anomalias identificadas foram trincas, fissuras, mofo, bolor, empolamento e descascamento da pintura. Em ambientes voltados à promoção da saúde, a integridade física da estrutura está diretamente relacionada ao conforto, à segurança e, principalmente, à saúde dos usuários e dos profissionais.

Problemas como mofo e bolor, por exemplo, afetam a qualidade do ar e podem agravar ou desencadear doenças respiratórias, especialmente em pessoas com histórico de alergias. Já fissuras e trincas podem indicar movimentações estruturais, infiltrações ou falhas construtivas, que, se não tratadas, tendem a se agravar com o tempo.

Além disso, o aspecto visual da edificação influencia diretamente na percepção de cuidado, higiene e confiança dos pacientes. Ambientes deteriorados podem gerar desconforto, insegurança e até afastar a população do serviço. Portanto, a manutenção adequada da edificação é um fator importante para a eficiência do serviço público de saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARMBRUST, G. **Avaliação de desempenho: o que é, objetivos, tipos e como fazer**. Gupy, 12 nov. 2018. Disponível em: <https://www.gupy.io/blog/avaliacao-de-desempenho>. Acesso em: 17 maio 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 13753:1996** – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento. Rio de Janeiro, 1996.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 13755:2017** – Revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas com utilização de argamassa colante – Projeto, execução, inspeção e aceitação – Procedimento. Rio de Janeiro, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16591:2017** – Execução de forro autoportante com placas de gesso – Procedimento. Rio de Janeiro, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575**: Edificações habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. **Unidades Básicas de Saúde**. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/aceso-a-informacao/comunicabr/lista-de-aco-es-e-programas/unidades-basicas-de-saude-do-governo-federal>. Acesso em: 20 maio 2025.

CARVALHO, M. **Patologias na construção civil: identificação, impacto e soluções**. CarLuc Engenharia, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://carluc.com.br/manutencao-predial/patologias-na-construcao-civil/>. Acesso em: 17 maio 2025.

CORSINI, R. Trinca ou fissura. **São Paulo: Téchné**, v. 160, 2010.

EPEC – Escritório Piloto de Engenharia Civil. **Eflorescência**. Disponível em: <https://epesc.ufsc.com.br/engenharia/eflorescencia/>. Acesso em: 18 maio 2025.

FERREIRA, A. R.; OLIVEIRA, R. F. Patologias na construção civil: estudo de caso em duas residências na cidade de Iraí de Minas – MG. **Revista GeTeC**, Monte Carmelo, v. 10, n. 26, p. 1–16, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/getec/article/view/2362>. Acesso em: 20 maio 2025.

GUARAÍ. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. **Relatório Quadrimestral: Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2017**. Guarai: Prefeitura Municipal, 2017.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INTERLEGIS. **A Cidade**. Câmara Municipal de Guarai. Guarai, 2015. Recuperado de: <https://www.guarai.to.leg.br/institucional/historia>

LIMA, J.C. **Patologia das construções: umidade e infiltração**. São Paulo: Pini, 2017

MELO, Valquíria Silva et al. **Patologias em estruturas hidráulicas de macrodrenagem revestidas em concreto**. Construindo, 2009.

MOBUSS CONSTRUÇÃO. **NBR 15575**: exigências da norma. Disponível em: <https://www.mobussconstrucao.com.br/blog/nbr-15575/>. Acesso em: 15 maio 2025.

MONTECIELO, J.; EDLER, M. A. R. **Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações**. Artigo para XXI Seminário Interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão – Universidade de Cruz Alta (UNIACRUZ), 2016.

NAZARIO, D.; ZANCAN, E.C. **Manifestações das patologias construtivas nas edificações públicas da rede municipal e Criciúma: Inspeção dos sete postos de saúde**. 2011. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Santa Catarina, 2011.

PAIOLA, Juliana. **Os ensaios de desempenho e o atendimento aos requisitos do usuário**. Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil. Disponível em: <https://www.senaipr.org.br/tecnologiaeinovacao/blog/os-ensaios-de-desempenho-e-o-atendimento-aos-requisitos-do-usuario-1-36287-457024.shtml>. Acesso em: 17 maio 2025.

QUARTZOLIT. **Diferença entre trincas, fissuras e rachaduras**. Quartzolit, [s.d.]. Disponível em: <https://www.quartzolit.weber/blog/diferenca-entre-trincas-fissuras-e-rachaduras>. Acesso em: 18 maio 2025.

ROCHA, G. **Patologias na construção civil: identificação, impacto e soluções**. Alicerce Engenharia Júnior, 18 set. 2023. Disponível em:

<https://www.alicerceejr.com/post/patologias-na-construção-civil-identificação-impacto-e-soluções>. Acesso em: 17 maio 2025.

SALIBA, G. C. L. **Análises de manifestações patológicas encontradas em edifícios de Belo Horizonte e Nova Lima com até 30 anos de idade**. 2022. 78 p. Dissertação de Mestrado em construção civil. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2022.

SANTOS, M. F. S. **Instituto Baiano do Fumo: uma referência da arquitetura neocolonial na Bahia**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2019. Disponível em:

https://www2.ufrb.edu.br/bcet/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/tcc/20190604200354_2018.2_TCC_Mateus_Ferreira_Santana_Santos_-_Um_estudo_de_caso_da_edificao_do_antigo_Instituto_Baiano_do_Fumo.pdf. Acesso em: 20 maio 2025

SILVA, J.; PEREIRA, M. Critérios para Análise do Desempenho em Edificações Educacionais. In: Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído, 2021, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: ANTAC, 2021. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbqp/article/view/2293/2193>. Acesso em: 18 maio 2025.

SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: Pini, 1998.